

YAYLOVLARDAN FOYDALANISHDAGI KAMCHILIKLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH-CHORVACHILIK RIVOJINING KALITIDIR

F.Sh.Xudoyberdiyev

“Yer resurslaridan foydalanish va davlat kadastrlari” kafedrasida dotsenti
Muxamadov Qamoriddin Muxtor o’g’li, Bobojonov Saidjon O’tkirovich

Yer resurslaridan foydalanish va boshqarish magistrarlari

Mirzomurotov Maksudjon Farhod o’g’li

“Yer kadastrlari va yerdan foydalanish” ta’lim yo’nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada arzon va qulay ozuqa manbai hisoblangan yaylovlardan foydalanishdagi kamchiliklarni bartaraf etish va ularni yaxshilash bo’yicha chora-tadbirlar keltirilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются недостатки и улучшения в использовании пастбищ, которые являются дешевым и доступным источником питания.

Annotation: This article discusses the weaknesses and improvements in the use of pastures, which are a cheap and affordable source of nutrition.

Kirish. O’zbekiston Respublikasida yer ishlab chiqarish vositasi bo’lib, aholining real daromadlarini oshirishda asosiy o’rinda turadi. Mamlakatimizda qishloq xo’jaligi ehtiyojlari uchun berib qo’yilgan yoki ana shu maqsadlar uchun belgilangan yerlar qishloq xo’jaligiga mo’ljallangan yerlar hisoblanadi. Ushbu maqsadlar uchun mo’ljallangan yerlar qishloq xo’jaligini yuritish uchun zarur bo’lgan qishloq xo’jaligi yerlari va daraxtzorlar, ichki xo’jalik yo’llari, kommunikatsiyalar, o’rmonlar, yopiq suv havzalari, binolar, imoratlar va inshootlar egallagan yerlarga ajraladi. Shuningdek, haydaladigan yerlar, pichanzorlar, yaylovlar, bo’z yerlar, ko’p yillik daraxtzorlar (bog’lar, tokzorlar, tutzorlar, mevali daraxt ko’chatzorlari, mevazorlar va boshqalar) egallagan yerlar ham qishloq xo’jaligi yerlari jumlasiga kiradi.

Mavzuning dolzarbligi. Respublika hududining katta qismini pichanzor va yaylovlar tashkil qilib, bu yerlar chorvachilikni rivojlantirish uchun asosiy ozuqa bazasi hisoblanadi. 2023-yil 1-yanvar holatiga respublikada umumiy yer maydoni 21,2 mln. gektar tabiiy pichanzor va yaylovlar mavjud bo’lib, shu jumladan, suv bilan ta’minlangan yaylovlarning umumiy yer maydoni 18696,0 ming gektarni tashkil qiladi. Tabiiy sharoitlariga qarab, yaylov va pichanzorlar cho’l-tekislik (cho’l

mintaqasi), tekislik-tepalik (adir mintaqasi) va tog' oldi hududlari (tog' mintaqasi)ga bo'linadi. Cho'l-tekislikdagi pichanzor va yaylov yerlar Respublikaning shimoliy-g'arbiy qismida, dengiz sathidan 500 metrgacha balandlikda joylashgan. Ular yil davomida foydalaniladigan pichanzor va yaylovlardan iborat bo'lib, asosan, qorako'pchilikka ixtisoslashgan zonalarda joylashgan. Sharqda cho'l-tekislik pichanzor va yaylovlar asta-sekin tekislik-tepalik pichanzor hamda yaylovlarga o'tib, dengiz sathiga nisbatan 1000-1200 m balandlikda joylashgan. Adir mintaqasining pichanzor va yaylovlari, asosan, kuzgi-bahorgi pichanzor va yaylovlarni tashkil etadi. Tog' mintaqasidagi tog' oldi-tog' pichanzor va yaylovlari g'arbiy Tyan-shan tizmalarida joylashgan bo'lib, dengiz sathidan 2500 m balandlikda joylashgan. Tog' mintaqasi pichanzor va yaylovlari yozgi hisoblanib, barcha turdagi hayvonlarni boqishga yaroqli hisoblanadi.[1]

Tadqiqot natijalari. Chorvachilik uchun asosiy ozuqa manbai hisoblangan cho'llar tabiatining o'ta kontinentalligi, tuproq tarkibida gumus va boshqa mineral moddalar miqdorining kamligi, sho'rlanish, deflyatsiya darajasining kuchliligi, o'simlik qoplarning o'ta siyrakligi, umuman, ekotizimining nozikligi bilan tavsiflanadi. Mazkur mintaqalarning o'simlik qoplamiga xos xususiyati shundaki, ular boshqa qulay ekologik muhitga nisbatan siyrak va aksariyat qurg'oqchil sharoitda o'sishga moslashgan turlardan iborat. Aynan qurg'oqchil mintaqalarning o'simlik qoplami qorako'pchilik, tuyachilik va echkichilikning arzon, qulay ozuqa manbai vazifasini o'tab kelmoqda. Garchand qorako'pchilik yaylovlari arzon, qulay, yil davomida foydalanish imkonini beruvchi maydonlar sirasiga kirsada, ularning ozuqa zaxiralari o'ta past.

Yaylov ozuqalarining to'yimlilik ko'rsatkichlari bahordan qishga qarab qariyb 5 barobar pasayib ketadi. Hozirgi kunda turli darajada tanazzulga uchragan yaylovlarning yalpi maydoni 7,5 mln/ga. ga yetib, ularning hosildorlik ko'rsatkichi avvaliga nisbatan 21 foizga pasayganligi kuzatilmoqda. Umuman, respublikamiz miqyosida 10 mln gektarga yaqin yaylov maydonlari tubdan yaxshilashga muhtoj. Bunga sabab mazkur hududlarda 2,5 millionga yaqin aholi istiqomat qilayogan bo'lib, ular chorvachilik va dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Ammo uzoq vaqt tabiiy o'zgarishlar, ozuqa ekinlarining yetishmasligi, suv manbalarining yo'qligi va boshqa sabablar natijasida ushbu yaylovlardan foydalanilmay, qarovsiz qoldi. So'nggi 35-40 yilda chorvachilikda yaylovlardan me'yoridan ortiq foydalanish, mollarni tartibsiz boqish va boshqa antropogen ta'sirlar chorva ozuqasi hajmining yo'qolishiga olib kelmoqda. Ana shunday turli omillar natijasida yaylovlarning hosildorlik darajasi kundan-kunga pasayib bormoqda.

Xulosa va takliflar: Yaylovlarning ozuqaviylik darajasini oshirishning yechimi, inqirozga sabab bo'layotgan omillarni yo'qotishdir. Bu borada yaylovlarda ixotazorlarni yuzaga keltirish hamda har qaysi mavsumga mos ravishda bo'lgan butalar va o'simliklarni ekish yaxshi samara beradi, bundan tashqari chorva mollorini almashlab boqish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

Masalan adirlarda kuzgi-qishqi yaylovlarni barpo etishning mohiyati va zarurligi shundaki, adir yaylovlari nisbatan yuqori mahsulli, yuqori to'yimli ozuqabop turlardan tashkil topgan bo'lsa ham, o'simlik qoplamida buta va yarim butalarning yo'qligi yoki yetishmasligi sababli kuz-qish oylari yaylov maydonlaridan foydalanish borasida talaygina qiyinchiliklar, noqulayliklarni yuzaga keltiradi.

Cho'l hududlarida yaylov ihotazorlari barpo etishning mohiyati shundaki, ular cho'l iqlimiga xos bo'lgan turli jadallikdagi shamollar tezligini ikki barobargacha pasaytirishidan tashqari, tuproqda yog'in-sochinlar hisobidan jamg'ariladigan namlikning ko'proq yig'ilishini, havoning nisbiy namligining sezilarli darajada yuqori bo'lishini ta'minlaydi. Shu bois mintaqada, hatto undan 100 metrgacha uzoqlikda bo'lgan tabiiy o't-o'lanlarning me'yorida unib, o'sib-rivojlanishiga qulay sharoit yaratiladi. Natijada yaylovning yalpi hosildorligi 2-2,5 barobargacha oshadi. Shuningdek, qora saksovul, cherkez va boshqa butalar kuz-qish oylari qo'y-qo'zi, echki va tuyalar uchun ozuqa manbai bo'ladi.

Natijada bunday ekin maydonlarining tabiiy yaylovlarga nisbatan afzalligi shundaki, ular ko'p yarusli va yilning aksariyat mavsumlarida ham ko'kat hoida saqlanuvchi turlardan tashkil topganligi sababli yilning zarur mavsumida foydalanish imkonini beradi, ob-havo noqulay kelgan yillari ham xashak hosildorligi nisbatan yuqoriroq bo'ladi. Hosildorlikning yuqori bo'lishi chorvachilik xo'jaliklarida chorva mollarini boqishda qo'shimcha sarf-xarajatlarning kamayishiga sabab bo'ladi. Bu esa o'z navbatida mahsulot tan narxining pasayib, aholiga sifatli va arzon bo'lgan mahsulotning yetkazilishi uchun juda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi "Yer kodeksi" 2019-yil
2. O'zbekiston Respublikasi "Yaylov to'g'risida"gi qonuni 2019-yil 20-may.
3. O'zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to'g'risida Milliy hisobot. 01.01.2019 y.
4. Vazirlar Mahkamasining 23.04.2018-yildagi 299-sonli "Ma'muriy-hududiy birliklar chegaralarini belgilash, yer resurslarini xatlovdan o'tkazish hamda

yaylov va pichanzorlarda geobotanik tadqiqotlarni o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori

5. Xudoyberdiyev F.Sh. "Yaylovlarni yaxshilash, yangi yaylov barpo etish va yaylovlardan samarali foydalanish usullarini ishlab chiqish" mavzusidagi ilmiy maqola. Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi. 2019-yil 17-20 b.

6. Khudoyberdiyev Feruz Shamshodovich, Bobojonov Said Utkirovich, & Mukhamadov Kamariddin Mukhtarovich. (2021). Innovative approach to pasture management and productivity improvement. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(05), 491–494.

7. Sh, F. (2020). Khudoyberdiyev Measures to prevent degradation of pastoral lands. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 7(3).

8. Shamshodovich, K. F., Utkirovich, B. S., & Mukhtarovich, M. K. (2021). Achieve Effective Results Through Pasture Management. *Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT*, 3, 9-12.

9. Khudoyberdiyev, F. S. (2020). "Development of Effective Methods for the Use of Pasture Land" *International Journal of Advanced Research in Science. Engineering and Technology*, 7(3).

10. Khudoyberdiyev, F. S. (2020). "Measures to Prevent Degradation of Pastural Lands" *International Journal of Advanced Research in Science. Engineering and Technology*, 7(3).

11. Sh, F. (2020). Khudoyberdiyev Development of effective methods for the use of pastureland. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology*, 7(3).

12. Худойбердиев, Ф. Ш. (2019). Научная статья «Улучшение пастбищ, создание новых пастбищ и разработка эффективных методов использования пастбищ». *Вестник Хорезмской Академии Мамуна*, 17-20.

13. Худойбердиев, Ф. Ш., Шарипова, Ф. К., Бобожонов, С. У., & Мухаматов, К. М. (2014). Разработка эффективных методов использования пастбищных земель. *The Way of Science*, 69.

14. Shamshodovich, K. F., Utkirovich, B. S., & Mukhtarovich, M. K. (2021, May). Innovative approach to rational use of pastures and increasing productivity. In "Online-conferences" platform (pp. 76-78).

15. Shamshodovich, K. F., Akhtamov, S., Muhammadov, K., & Bobojonov, S. (2021). The importance of the cluster system today. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6, 3-3.

16. Худойбердиев, Ф. Ш. (2020). Зарубежный опыт в области пастбищных территорий, возможности и условия их использования в Узбекистане. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель, (10), 24-27.
17. Sh, F. (2019). Khudoyberdiyev. Development of methods of pasture improvement, creation of new pastures and effective use of pastures. Bulletin of the Khorezm Academy of Sciences, 2-15.
18. Shamshodovich, K. F., Utkirovich, B. S., & Mukhtorovich, M. K. (2021, June). The importance of pasture lands in the development of the livestock sector in uzbekistan. in " online-conferences" platform (pp. 164-166).
19. Худойбердиев Ф. Ш. Меры предотвращения деградации пастбищных земель //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 331-333.
20. Худойбердиев, F. S. (2020). Vuxoro viloyatida yaylovlardan foydalanishning bugungi holati. Студенческий вестник, (24-6), 45-46.
21. Худойбердиев, Ф. Ш. (2019). Яйловларни яхшилаш, янги яйлов барпо этиш ва яйловлардан самарали фойдаланиш усулларини ишлаб чиқиш” мавзусидаги илмий мақола. Хоразм маъмун академияси ахборотномаси, 17-20
22. Khudoyberdiyev, F. S., Sharipova, F. K., Bobozhonov, S. U., & Mukhamadov, K. M. (2014). Development of effective methods of pasture land use. The Way of Science, 70.